

Анатолій ЗАГНІТКО,
доктор філологічних наук, професор,
Донецький національний університет
імені Василя Стуса

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ НОРМИ: ТРАДИЦІЯ І ВАРІАТИВНІСТЬ

Проблема граматичної норми належить до визначальних у сучасному мовознавстві, оскільки вона перебуває на перетині системного опису мови, мовної практики та соціокультурних чинників. Упродовж тривалого часу нормативність розглядалася здебільшого з позицій кодифікації та стабільності мовної системи (пор. дослідження М. Йогансена, О. Курило, І. Огієнка, В. Підмогильного, О. Синявського, В. Сімовича, С. Смеречинського, Ю. Шевельова та ін.), водночас новітні лінгвістичні підходи концентрують увагу на динамічності норми, її істотній залежності від дискурсивних практик і комунікативних потреб мовців. В українській практиці співіснують та істотно конкурують між собою народницько орієнтована, модерністсько спрямована, постмодерністсько мотивована та метамодерністсько визначувана стратегії граматичної норми. Актуальність студіювання зумовлена необхідністю переосмислення традиційних уявлень про граматичну правильність у контексті варіативності сучасної української мови, особливо в умовах цифрової комунікації та інтенсивних соціумно визначуваних мовних змін.

Метою дослідження є узагальнення сучасних підходів до трактування граматичної норми, окреслення співвідносності традиційної нормативної моделі з дескриптивними концепціями та визначення ролі варіативності як невід'ємної характеристики мовної системи.

1. Класично-утрадиційне розуміння граматичної норми. У класичній дососюрівській та сосюрівській лінгвістичній парадигмі граматичну норму трактували як сукупність усталених правил уживання морфологічних і синтаксичних засобів, усталених у прескриптивних описах (Вихованець, 1993; Безпояско, Городенська, Русанівський, 1993; Дорошенко, 2013). Такий підхід спирався на ідею мовної системності та прагнення до стабільності літературної мови. Норма виконувала регулятивну функцію, забезпечуючи єдність мовних практик та зрозумілість комунікації.

Традиційна модель передбачає чітке розмежування правильних і неправильних форм (пор., наприклад: *на мосту* (5133, за ГРАК, 2026 (далі усі кількісні дані за цим корпусом)) – *на мості* (1168); *на коні* (1135) – *на коню* (26) – *на коневі* (111); *вух* (7031) – *вухів* (8); *по наказу* (258) – *за наказом* (1194), *більш складний* (3380) – *складніший* (15476)), що було мотивоване кодифікаційною

діяльністю дослідників. Водночас граматичні варіанти здебільшого розглядалися як відхилення або ж периферійні явища. Такий підхід відіграв істотну роль у стандартизації української літературної мови, водночас із розвитком функційної та соціолінгвістичної перспектив постало питання про обмеженість жорстко нормативного бачення.

2. Дескриптивний і функційний підходи до норми. У сучасному мовознавстві дедалі більшого поширення набуває дескриптивна концепція, яка розглядає норму не як статичний набір правил, а як результат узвичаєної мовної практики. У цьому контексті граматична правильність визначається не лише кодифікованими джерелами, а й частотністю використання певних конструкцій у різних типах дискурсу (*плечей* (500 – художній, 92 – публіцистичний, 92 – науковий) – *пліч* (121 – художній, 72 – публіцистичний, 22 – науковий)) та відповідним індексуванням інваріантів і/чи варіантів.

Функційна граматику акцентує, що вибір граматичної форми залежить від комунікативного наміру мовця, жанрових особливостей тексту та прагматичних чинників (Загнітко, 2011). Отже, норма постає як багаторівневе та поліфункційне явище, що поєднує системні обмеження з реальним (узусними практиками, мотивованими соціумнокорпоративними та соціумногенераційними чинниками) мовленням. Варіативність у межах граматичної норми перестає сприйматися як помилка й набуває статусу закономірної характеристики мовної динаміки (пор.: відмінюваність так званих невідмінюваних іменників: *кіно* → *метра* (2219), *кіні* (545), *кіном* (145); *радіо* → *радіва* (6), *радіві* (5), *радівом* (3)).

3. Варіативність як складник сучасної норми. Однією з визначальних тенденцій сучасної лінгвістики є переосмислення поняття варіантності. У межах граматики вона може виявлятися на морфологічному рівні (паралельні форми відмінювання, ступенювання та ін.) та на синтаксичному рівні (різні способи побудови речення, парцеляція, еліпсис і т. ін.). У цьому разі варіативність пов'язана з декількома чинниками: 1) змінами в мовній системі та розвитком моделей, що в прескриптивній практиці постають відхиленнями (*ми ухвалили рішення* – *рішення ухвалено*, оскільки поширення безособових конструкцій пов'язане з розвитком офіційно-ділового дискурсу, хоча істотно суперечить активному граматичному ладу); 2) впливом медійного й цифрового дискурсу (номінативні заголовки: *Новий закон. Реакція суспільства*, тому що цифрові формати стимулюють синтаксичну компресію); 3) прагненням мовців до економії мовленнєвих зусиль (*студентові* (986) – *студенту* (1128), *директорові* (2978) – *директору* (8844), де розширення статусного закінчення **-у (ю)** постає виявом внутрішньої еволюції парадигми й тенденції до вирівнювання відмінювання; розширення функційності ситуативно-реченнєвої неповноти: *Йдеш?* (замість *Ти йдеш?*), *Можна без черги?*, *Почалася?* (замість *Почалася пара?*); збільшення частотності інфінітивних конструкцій: *треба зробити*, *потрібно відстежити*, *можна зайти* – замість розгорнутих реченнєвих утворень. Економія призводить до співіснування повних і скорочених моделей);

4) контактами з іншими мовами та міждискурсивними практиками (збільшення кількості невідмінюваних іменників, імплантація іншомовних іменників без належного їх дискурсивно-парадигмального освоєння: *фідбек, ангрейт, тригер, хетчбек, лайк* та ін.); 5) поверненням і/чи відродженням питомих форм, що зумовлює утворення сталої інваріантності (*ніжності ↔ ніжности, радості ↔ радости, соли ↔ соли* і под. (← руйнування колоніального синдрому)). З позицій сучасної теорії варіантність розглядають не як загрозу граматичній нормі, а як показник її життєздатності, життєвості. Норма функціонує як динамічний баланс між традиційною кодифікацією та реальним уживанням.

4. Граматична норма в умовах цифрових дискурсів. Цифрове середовище істотно впливає на функціонування граматичних структур. Онлайн-комунікація стимулює використання стислих синтаксичних конструкцій, спрощених моделей речення, елементів усного мовлення в письмовій формі. У цьому контексті відбувається переоцінка меж нормативності: конструкції, які раніше вважалися стилістично маркованими, дедалі частіше сприймаються як прийнятні в певних жанрах.

Сучасні дослідження засвідчують, що граматична норма дедалі більше залежить від дискурсивного середовища. Наприклад, у публіцистичному чи рекламному тексті допускається більша синтаксична свобода, ніж у науковому стилі. Отже, норма набуває поліфункційного характеру, адаптуючись до різних комунікативних сфер.

5. Співвідносність традиції та інновації. Попри зростання ролі варіативності, традиційна кодифікація залишається важливим чинником мовної стабільності. Вона забезпечує основу для мовної освіти та офіційного спілкування. Водночас сучасні підходи наголошують на необхідності гнучкішого трактування норми, яке враховує розвиток мовної системи, вплив узусних практик, тиск останніх на системні інваріанти (*буду писати* (781, контактний вияв; 9811 – неконтактний) – *писатиму* (1633)). Поєднання традиційної та дескриптивної перспективи дає змогу розглядати граматичну норму як відкриту систему, здатну інтегрувати нові явища без втрати структурної цілісності. Такий підхід особливо актуальний у контексті швидких соціокультурних змін, що впливають на мовлення.

Отже, сучасні підходи до трактування граматичної норми демонструють перехід від жорстко кодифікованої моделі до динамічного розуміння нормативності. Традиційна парадигма, зосереджена на стабільності та уніфікації мовних засобів, поступово доповнювана дескриптивними та функційними концепціями, які враховують реальну мовну практику та дискурсивну варіативність.

Варіантність постає не як відхилення від норми, а як її внутрішній ресурс розвитку. Умови цифрової комунікації прискорюють граматичні зміни та сприяють формуванню нових моделей уживання, що потребує переосмислення критеріїв нормативності. Перспективним напрямом подальших досліджень є

поєднання корпусного аналізу з теоретичним осмисленням граматичної норми, що дасть змогу точніше описати співвідносність традиції та інновації в сучасній українській мові.

ЛІТЕРАТУРА

Вихованець, І. Р. (1993). *Грамматика української мови. Синтаксис*. Київ: Либідь.

Безпояско, О.К., Городенська, К.Г., Русанівський, В.М. (1993). *Грамматика української мови: Морфологія*. Київ: Либідь.

ГРАК (2026). Генеральний регіонально анотований корпус української мови <https://uacorporus.org/>

Дорошенко, С. (2013). *Основи культури і техніки усного мовлення*. Харків: Основа.

Загнітко, А.П. (2011). *Теоретична грамматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис*. Донецьк: ТОВ «ВКФ «БАО».